

EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA O'RMON XO'JALIGI YERLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI

Saidov Muxammad-Ali Xakimovich,

ToshDAU, professori, i.f.d. +998 90 316 77 07

Qudratov Erali Sherali o'g'li,

ToshDAU, magistranti

qudiratoverali@gmail.com +998 91 901 11 22

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o'rmon xo'jaligi yerlaridan samarali foydalangan holda ekologik turizmni rivojlantirish hamda orqali mamlakat foydalangan holda mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sirini belgilab berish nazarda tutilgan.*

***Аннотация:** Данная статья направлена на развитие экологического туризма за счет эффективного использования лесных земель и определение положительного влияния использования страны на экономику страны.*

***Annatation:** This article is aimed at the development of ecological tourism through the effective use of forest lands and the determination of the positive impact of the use of the country on the country's economy.*

***Kalit so'zlar:** Ekoturizm, o'rmon xo'jaligi, ekoturizmini rivojlantirish, ekoturistik resurslar, ekoturizm salohiyati, ekoturistik hududlar.*

***Ключевые слова:** экотуризм, лесное хозяйство, развитие экотуризма, ресурсы экотуризма, потенциал экотуризма, районы экотуризма.*

***Key words:** ecotourism, forestry, ecotourism development, ecotourism resources, ecotourism potential, ecotourism areas.*

Kirish

Xalqaro maqomdagi tashkilot va muassasalarning ma'lumotiga ko'ra, ko'pgina turizm turlari yiliga o'rtacha 5 foizga ortib borayotgan bo'lsa, ekoturizm yiliga o'rtacha 20-30 foizga ko'payib bormoqda. Ko'pgina mutaxassis va

tadqiqotchilarning ilmiy tajriba va xulosalari shuni ko‘rsatmoqdaki, ekoturizm turizmning yangi va yosh yo‘nalishi bo‘lishiga qaramasdan, ommalashuvi boshqa turistik yo‘nalishlarga nisbatan 2-3 barobar jadal kechmoqda

Ko‘pincha, ekoturizm atamasi o‘rniga boshqa atamalar, ya‘ni tabiiy turizm, barqaror turizm, yashil turizm, “ma‘suliyatli” turizm va xayriya turizmi kabilarni ishlatishadi. Turizmning bu turli xillari uchun ba‘zi unsurlar bir xil bo‘lsa ham bu atamalar bir-birining sinonimi hisoblanmaydi va biri ikkinchisining o‘rnini egallamaydi. Ekoturizm-bu tabiiy turizm (tabiatga sayyohat) ning bir turi. Unga tabiiy turizmning ba‘zi bo‘laklari, masalan, sarguzashtli turizm-otda sayr qilishyoki kanoeda suzish kabilarni o‘z ichiga olishi mumkin. O‘zbekistonda turizmning tarixiy turizm, diniy turizm, madaniy turizm ekologik turizm kabi turlari bo‘yicha muayyan yutuq va tajribalar bazasi shakllandi. Ayni paytda O‘zbekistonda 800 ga yaqin turizm faoliyatini ko‘rsatuvchi turoperatorlik firmalari, 600 ga yaqin mehmonxonalar, 30 dan ortiq muhofazaga olingan hudud (qo‘riqxonalar, milliy bog‘, nodir tabiat yodgorliklari va h.k.)lar, 60 ta o‘rmon xo‘jaliklari, faoliyat ko‘rsatmoqda. Shuningdek, O‘zbekistonda **400** dan ortiq tabiatning noyob yodgorliklari mavjud.

Ekoturizmni rivojlantirishdan ko‘zlangan maqsad quyidagilardan iborat:

- jahon turistik xizmat bozorida O‘zbekistonning ekoturistik salohiyati, tabiiy potentsiali va resurslarini namoyish qilish;
- hududlarning, ayniqsa tabiatning, geotizimlarning ekoturistik resurslari va imkoniyatlaridan yanada samarali foydalanishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borishni rag‘batlantirish;
- turizmni rivojlantirishda ekoturizmning ahamiyati va ulushini oshirish;
- O‘zbekistonda joriy etilgan turistik faoliyatda ekoturistik xizmatlar sifatini tubdan takomillashtirish va ekoturistik xizmatlar hajmini jadal oshirish;
- istiqbolda ekoturizmni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy, innovatsion va metodik ishlanmalarni yaratish;

- O‘zbekistonning turizm sohasidagi ijobiy qiyofasini shakllantirishda ekoturizm rolini oshirish va h.k

O‘zbekiston ekoturistik resurs va imkoniyatlarga juda boy. Turoperatorlik firmalari tomonidan **“Toshkent-Chorvoq-Toshkent”**, **“Toshkent-Bildirsoy-Chimyon-Toshkent”**, **“Toshkent-Zomin-Toshkent”**, **“Toshkent-Aydarko‘l-Toshkent”** kabi marshrutlarda o‘tkazilgan ekoturlar, cho‘l hududlardagi tuyadagi sayr, nafaqat O‘zbekiston, balki butun dunyo turistlarining katta e‘tibor va e‘tiroflariga sazovor bo‘lmoqda.

Tahlillarga ko‘ra, ekoturizm xizmatlarini ko‘rsatayotgan turoperatorlik firmalari asosan, **Chimyon-Chorvoq** rekreatsiya zonasi doirasida faoliyat ko‘rsatmoqda xolos. Biroq, O‘zbekistonning Hisor, Bobotog‘, Ko‘hitangtog‘ (Surxondaryo), Chaqchar (Qashqadaryo), Nurota (Navoiy-Jizzax), Zarafshon (Samarqand), Turkiston (Jizzax), Oloy (Farg‘ona), Qurama, Chotqol (Namangan) tog‘lari, Qizilqum cho‘lidagi qoldiq tog‘lar, Qizilqum cho‘li, Orol dengizining qurigan tubi va qodiq sho‘r ko‘llar, Ustyurt platosi, Borsa kelmas sho‘rxogi, Mingbuloq botig‘i, Aydarko‘l, Dengizko‘l, Amudaryo va Sirdaryo sohilidagi to‘qaylar, Muruntov karieri va tabiatning noyob yodgorliklari bo‘ylab majmuali va mavzuli ekoturlar tashkil etish to‘laqonli yo‘lga qo‘yilmagan.

O‘zbekistonda o‘ziga xos joziba va takrorlanmas manzaralarga boy bo‘lgan speleoturizm (g‘or turizmi) katta imkoniyatlarga ega. Ayni paytda O‘zbekistonda **500** dan ortiq g‘orlar bo‘lib, ma‘lumotlarga ko‘ra, yetarli turistik infratuzilmaga ega bo‘lmaganligi sababli ularning birortasiga ham ekoturlar tashkil etilmayapti.

Katta **Chimyon, Zomin, Chotqol, Ko‘ksuv, Piskom, Turkiston, Hisor, Zarafshon, Oloy, Qurama, Nurota** tog‘larida piyoda, trekking turlarini hamda alpinizmni tashkil etishga tabiiy geografik shart-sharoit mavjud. Shuningdek, tog‘lardan oqib tushuvchi ko‘plab serostona va sharqiroq daryo va soylar (**Ugam, Chotqol, Piskom, Ko‘ksuv, To‘polondaryo, Shoximardon, Sangzor, Zarafshon** va h.k.)larda rafting turizmini rivojlantirish imkoniyatlari katta.

Ilmiy tadqiqot muassasalari va mutaxassislarning ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda ekoturizmning rivojlanish yo'nalishlari va istiqbollari tabiat qonuniyatlari va geotizimlar barqarorligi bilan bog'liq holda shakllanmoqda.

So'ngi yillarda O'zbekistonda ekoturizmning ilmiy va metodologik asoslarini ochib berishga qaratilgan bir qator ilmiy izlanishlar olib borildi, nomzodlik va magistrlik dissertatsiyalari himoya qilindi, ilmiy va o'quv adabiyotlar nashr qilindi. An'anaviy ustoz-shogird tizimida ekoturizm va o'lkashunoslikning nazariy jihatlari o'rganildi.

Ekoturizmning faqat foyda keltiradigan soha deb hisoblash mumkin emas. Bu faoliyat turi agar maqsadga muvofiq doirada amalga oshirilmasa, uning qoidalari va talabalariga rioya qilinmasa tabiatga jiddiy salbiy ta'sir qilishi va noxushoqibatlarga olib kelishi tabiiy. Uning salbiy oqibat va natijalari nimalardan iborat bo'lishi mumkin. Eng avvalo, o'simliklar nobud bo'ladi, o'simliklar payxon qilinadi, yer o'piriladi va zichlashib ketadi, Hayvonlar bezovtalanadi, qochishga tushadi, bola ochishga xalaqit beriladi, ov natijasida yo'q qilinadi, ovqatlanishtarzi o'zgaradi, turlari ayniydi, hayvonlar notabiiy to'planadi, suvda yashaydigan hayvonlarning hayot tarzi o'zgaradi, suv o'simliklariga ziyon etadi, biotinning buzilishi, oziq moddalarning emirilishi va yo'qolishiga olib keladi (tog'li joylarda, o'rmon yong'ini xavfi), suvning ifloslanishi va evtrofikasiya yuz beradi, noyob turlar kamayadi, hayvonlarning hayot tarzi o'zgaradi, qoyalar yemiriladi, tashqi qiyofa xunuklashadi, marjon qoyalar shikastlanadi, baliqlar turi kamayadi, suv havzalari qirg'oqlaridagi o'simliklar payxon bo'ladi, qirg'oqdagi tuproq o'piriladi, zichlashadi, o'simliklar nobud bo'ladi, tasodifan hayvonlar shikastlanadi, hayvonlar turmushtarzi o'zgaradi.

Ammo, bu boradagi tahlillar ekoturizm yo'nalishida tabiatni, geotizimlarni yaxshi biladigan, tabiatda va tabiatning ekstremal sharoitlarida guruhni boshqara oladigan, zurur bo'lganda birinchi tibbiy yordamni ko'rsatish malakasiga ega bo'lgan kadrlar tayyorlash dolzarbligini ko'rsatmoqda. Sababi, tarixiy turizm, diniy turizm, tibbiyot turizmi, madaniy turizm, ekoturizm, o'rmon turizmi kabi

turizm turlari asosan shahar joylarda, turistik infrastruktura va servis ob’ektlari yetarli joylarda o’tkazilsa, ekoturlar asosan tabiat qo’ynida va geotizimlarda olib boriladi, aksariyat ekoturlar ekstremalligi bilan xarakterlanadi.

Adabiyotlar ro’yxati

1. Dr. Martha Honey. Ekotourism and Sustainable Development, Second Edition: Who Owns Paradise. 2nd Edition. Island Press; 2 edition (August 4, 2008). USA, 2008.

2. Megan Epler Wood. Ekotourism: principles, practices and policies for sustainability. UNEP. First edition, 2002. United Nations publication.

3. Soliev A.S., Usmanov M.R. Turizm geografiyasi. SamDU, 2005.

4. Hayitboev R., Sattarov A. Turizm marshrutlarini ishlab chiqish texnologiyasi. Samarqand. 2009.

5. Hayitboev R., Matyoqubov U. Ekologik turizm. Sam ISI, 2010.

6. Aleksandrova A.YU. MejdunarodnO’y turizm. Ucheb.–M.: KNORUS, 2010.

7. Papiryan G.A. Ekonomika turizma.–M.: FinansO‘ i statistika, 1998

8. Saidov A. O‘zbekistonda turizm: Istiqbol va muammolar.–T.: Mehnat, 1992.

9. Tuxliev N., Taksanov A. Ekonomika bolshogo turizma.–T.: O‘ME, 2001.

10. Sergeeva T.K. Ekologicheskiy turizm.–M.: FinansO‘ i statistika, 2004.

11. EBS «Universitetskaya biblioteka online» <http://www.biblioclub.ru/>

12. Xrabovchenko V.V. Ekologicheskiy turizm. Moskva, 2003.

13. O.H. Hamidov. O‘zbekistonning ekoturistik salohiyati. Monografiya.–T.: Fan.

Internet saytlari:

www.ziyonet.uz

www.natl.uz

www.nature.uz

www.uznature.uz;

www.Lex.uz.